

Os Caracteres Semiológicos da Doença Diverticular: Uma Atualização Clínica

(The Semiological Characteristics of Diverticular Disease: A Clinical Update)

Thiago Luiz Germano
Medicina pela USCS Campus São Caetano do Sul

Matheus Lopes Soares
Medicina, UFVJM

Isadora Raineri Sgarbi
Médica pelo CUBM - centro universitário barão de Mauá

Thiago Lobianco Viana
Médico, Mestrado, Uninassau Vilhena

Sergio Ricardo Alcolumbre de Albuquerque
Médico pela faculdade Uniceuma (São Luís - MA)

Jaqueline Giselle Farias Fernandes
Médica pelo Cesmac

Danilo dos Santos Silva
Medicina, UFMA

Hugo Raphael Barucci Ono
Medicina pela Universidade José do Rosário Vellano (UNIFENAS-BH)

Larissa Yoko Shimada
Medicina pela Universidade Cidade de São Paulo (UNICID)

Keven de Souza Medeiros
Medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

Isabela Maria Cândida Ferreira Dornelas
Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba

Brunna Gomes da Silva
Médica pela uninovafapi Piauí

Ian Peterson da Silva de Souza
Medicina pela Universidade de São Paulo

Brunella Helena Lyra Machado
Medicina pela Multivix Cachoeiro

Ana Paula Corrêa de Lima
Medicina pela Cesupa

Marcela Trajano Madeiro Alves de Souza
Medicina pela Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas

Betina Salvador Mombelli
Medicina, UCS

Aleksandra Szezpanowski Lopes
Medicina pela UFPI

Vinícius Ribeiro Escórcio
Medicina pela Universidade Federal do Piauí

Ronalt Cavalcante Morais Júnior
Medicina pela Universidade Estadual do Piauí

Layla Oliveira de Lima
Medicina pela Universidade Estadual do Piauí

Marianna Silveira
Medicina UnirRV Goianésia

Marco Antônio Matheus Vieira
Medicina UnirRV Goianésia

Amanda Bezerra de Araújo Costa
Medicina. Centro Universitário Uninovafapi

Kelwin Teixeira Fernandes
Médico pela UniFOA

Clicia Michelle Rolim da Costa
Medicina, Universidade Nilton Lins

Yan Bruno Sousa Porto
Medicina pela Universidade Federal do Ceará

Arthur Henrique Fernandes
Residente de clínica médica pelo Hospital das clínicas usp ribeirão preto. Formado em medicina pela universidade federal rural do semiárido.

Alex Victor de Andrade Freire
Medicina pela Universidade Potiguar - UnP

Georgia Gibrail kinjo esber
Medicina pela Puc Goiás

Ricardo César Côrtes De Bom
Médico Ortopedista e Traumatologista, UNICAMP

Carlos Miguel Rodriguez Paredes
Medicina pela Escuela Latino-Americana de Medicina

Fernanda Lehmkuhl
Médica pela Universidade Positivi Curitiba Parana

Luiz Flavio Brandão Ribeiro
Médico pela Faculdade de medicina Severino Sombra Vassouras- RJ

Patrícia Gabriela Aquino de Oliveira
Medicina pela Universidad Internacional Tres Fronteras - UNINTER PARAGUAI

Tamires Ribeiro de Paula vilela
Medicina pelo Centro Universitário Estácio Ribeirão Preto

Ricardo Jardim Taveira Privado
Medicina pela UNIRV Goianésia

Larissa Cordeiro Alencar
Medicina pela Universidad de Aquino Bolívia - UDABOL

Gabriel Camargo Cruz
Médico pela Universidade de Gurupi-UnirG

Mylena Paula Paiva Nideck
Médica pela Unigranrio

Livia Aglaia Soares Maia de Carvalho
Médica, Cirurgiã Geral Básica

Felipe Oliveira Pinto Ribeiro
Medicina pela USP-SP

Marília Lima de Moura Santos
Médica, Unifacid

Luiza Rodrigues Leão Pina
Médica pela Unesa - Estácio

Eudival Domingues da Silva Junior
Enfermeiro pela Universidade Nove de Julho

Nildo Redivo Junior
Médico Ginecologista e Obstetra, cursando doutorado pela Universidade do Oeste Paulista .

Maria Lorena Ribeiro Redivo
Medicina pela Universidade do Oeste Paulista

Rafael Kubo Ugatti de Souza
Medicina pela Puc Campinas

Marcelo Kubo Ugatti de Souza
Médico pela Puc Campinas

Dayane Ataíde Santos
Medicina pela UFRJ

Mohamad Jihad Omairi
Médico pela Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL), Campus Tubarão

Igor Wilke Dalla Rosa
Medicina pela UFCSPA

Terezinha Alecrim Barbosa
Medicina pela Universidade Federal do Amapá

Brendha dos Santos Moreira
Medicina pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - FAMMUC

Ana Clara de Castro Reis
Medicina pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) - FAMMUC

Alan Gondim Duarte
Medicina pela UNIVERSIDAD CENTRAL DEL PARAGUAY

Ana Beatriz Feijó de Andrade
Medicina pela Universidade de Fortaleza (UNIFOR)

Tania Camila España Revollo
Médica pela Bolívia Universidade Privada del Valle

Ana Caroline Sartori Muniz
Médica pela Universidade Del Pacífico - Py

João José Sousa Silva Neto
Medicina pela Universidad Privada del Valle-Bolívia

Fernanda Rocha Ferreira
Médica pela Universidade de Rio Verde-Câmpus Goianésia

Article Info

Received: 29 August 2024

Revised: 31 August 2024

Accepted: 31 August 2024

Published: 31 August 2024

Corresponding author:

Thiago Luiz Germano.

Medicina pela USCS Campus
São Caetano do Sul, Brazil.

thiago@germatel.com.br

Palavras-chave:

Diverticulose Cólica;
Diverticulite Cólica; Doenças do
Colo.

Keywords:

Colic diverticulosis, colic
diverticulitis, colon diseases.

This is an open access article
under the CC BY license
(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

RESUMO (POR)

A doença diverticular constitui uma das afecções benignas mais frequentes e ocasiona elevada morbidade para o paciente. Várias complicações são advindas dessa doença, e em determinadas situações elas apresentam significativa gravidade. Contudo, essa afecção é, na maioria das vezes, assintomática e poucos indivíduos estão cientes de sua existência. Na vigência de inflamação dos divertículos, os pacientes procuram atendimentos de urgência com sintomatologia de diverticulite aguda. Cabe ao clínico proceder com avaliação clínica detalhada, propedêutica eficiente e instituição de terapêutica adequada. Ainda, torna-se essencial discernir sobre a necessidade da abordagem cirúrgica. Esse artigo objetiva contribuir para a atualização do conhecimento sobre o diagnóstico e o tratamento da doença diverticular e diverticulite aguda.

ABSTRACT (ENG)

Diverticular disease is one of the most common benign conditions and causes high morbidity for the patient. Several complications arise from this disease, and in certain situations they are significantly serious. However, this condition is, in most cases, asymptomatic and few individuals are aware of its existence. When inflammation of the diverticula occurs, patients seek emergency care with symptoms of acute diverticulitis. It is up to the clinician to proceed with detailed clinical assessment, efficient work-up and institution of appropriate therapy. Furthermore, it is essential to discern the need for a surgical approach. This article aims to contribute to updating knowledge about the diagnosis and treatment of diverticular disease and acute diverticulitis.

INTRODUÇÃO / INTRODUCTION

A diverticulose é uma condição que afeta o intestino grosso. Tem apresentado incidência crescente, representando a quinta doença gastrointestinal mais importante nos países ocidentais e a principal causa de ressecção eletiva do cólon.

O conceito divertículo deriva do latim *divertere*, que significa “desviar”. No caso da diverticulose, há um pequeno “desvio” no trânsito intestinal. Isso porque os divertículos são caracterizados por herniações saculares de parte da parede intestinal, formando dilatações anormais

Em países ocidentais, há um predomínio de divertículos colônicos a nível de cólon esquerdo e sigmoide, ao passo que, nas populações asiáticas, 70% dos divertículos também são detectados no cólon direito e no ceco.

A prevalência da diverticulose aumenta com a idade, assim, estima-se que ela seja de menos de 20% em indivíduos de até 40 anos e de 60% entre pessoas com mais de 60 anos. Entretanto, como a maioria dos pacientes (70%-85%) não

apresenta complicações provável que a prevalência e a incidência dessa condição estejam subestimadas.

Os divertículos podem complicar com infecção, perfuração, hemorragia, fístula e obstrução. A temida “diverticulite” é termo que se refere à inflamação do divertículo. Considerando essencial pontuar que somente 20% dos pacientes portadores de divertículos colônicos evoluem com alguma das complicações citadas. Destes, 4% necessitam de internação.

O seguinte artigo objetivou descrever acerca do perfil semiológico do paciente portador da doença diverticular.

METODOLOGIA / METHODOLOGY

Trata-se de um estudo qualitativo de revisão narrativa, adequado para debater sobre o perfil semiológico do paciente portador da doença diverticular, visando o melhor prognóstico do paciente. É composto por uma análise abrangente da literatura, a qual o método baseou-se por ser uma análise

bibliográfica a respeito da diverticulose e seus complexos e suas respectivas repercussões, foram recuperados artigos indexados nas bases de dados do PubMed, Lilacs, SciELO, Latindex e demais literaturas pertinentes a temática, durante o mês de agosto de 2024, tendo como período de referência os últimos 15 anos.

Foram utilizados os termos de indexação ou descritores: divertículo, doença diverticular, inflamação, isolados ou de forma combinada. O critério eleito para inclusão das publicações era ter as expressões utilizadas nas buscas no título ou palavras-chave, ou ter explícito no resumo que o texto se relaciona aos aspectos vinculados às repercussões clínicas da diverticulose. Os artigos excluídos não continham o critério de inclusão estabelecido e/ou apresentavam duplicidade, ou seja, publicações restauradas em mais de uma das bases de dados. Também foram excluídas dissertações e teses. Após terem sido recuperadas as informações-alvo, foi conduzida, inicialmente, a leitura dos títulos e resumos. Posteriormente, foi realizada a leitura completa dos 20 textos. Como eixos de análise, buscou-se inicialmente classificar os estudos quanto às particularidades da amostragem, delimitando aqueles cujas amostras são dos aspectos fisiopatológicos do transtorno e aqueles cujas amostras são dos tratamentos e os acometimentos clínicos. A partir daí, prosseguiu-se com a análise da fundamentação teórica dos estudos, bem como a observação das características gerais dos artigos, tais como ano de publicação e língua, seguido de seus objetivos. Por fim, realizou-se a apreciação da metodologia utilizada, resultados obtidos e discussão.

RESULTADOS E DISCUSSÃO / RESULTS & DISCUSSION

A busca dos artigos que compuseram este estudo identificou 155 referências a respeito dos divertículos nas bases de dados referidas, das quais 33 publicações foram incluídas na revisão. Entre os estudos selecionados, 28 artigos são de abordagem teórica, 1 apresenta desenho transversal, dois artigos tratam de um estudo de caso. Observou-se a prevalência de publicações na língua inglesa, representando 84% do total, quando comparada às línguas espanhola (9,6%) e portuguesa (6,4%).

O divertículo é nome dado à protrusão sacular da parede colônica, diverticulose é nome dado à condição que cursa com presença de vários divertículos no intestino, podendo ser sintomática ou assintomática. Doença diverticular é o termo usado quando a diverticulose é sintomática. Diverticulite é termo que se refere à inflamação do divertículo, uma das complicações possíveis da diverticulite.

Fatores de risco

• **DIETA:** dieta pobre em fibras e rica em gorduras e em carne vermelha é um “prato cheio” para a doença diverticular. Diversos estudos têm demonstrado que a adoção de uma dieta adequada, com consumo preferencial de fibras e de vegetais, reduz o risco de doença sintomática. No entanto, até o momento, o papel das fibras no desenvolvimento da diverticulose não está totalmente elucidado.

Acredita-se que dieta pobre em resíduos leve a uma atividade muscular colônica aumentada e ao aumento da pressão dentro do cólon, promovendo uma hipertrofia da camada muscular. Além disso, há uma perda da elasticidade da parede intestinal, que ocorre com o avançar da idade. A soma desses fatores determina a herniação da camada mucosa por entre as fibras musculares da parede intestinal, originando os divertículos. Neste contexto, o consumo de fibras aumenta o volume das fezes, contribuindo para uma redução na pressão luminal colônica necessária para progredir as fezes ao longo do cólon.

• **IDADE:** o envelhecimento, promove uma redução da resistência à tração do colágeno e das fibras musculares presentes na parede colônica, determinando um enfraquecimento dessa parede. Tal enfraquecimento favorece o surgimento de divertículos

• **SEDENTARISMO:** indivíduos que praticam atividade física vigorosa apresentam menos complicações oriundas da diverticulose, como diverticulite e sangramento, quando comparados com aqueles que não praticam.

• **OBESIDADE:** de modo similar ao observado para indivíduos sedentários, obesos também têm maior chance de apresentar diverticulose complicada com inflamação ou sangramento.

• **DOENÇAS QUE AFETAM O TECIDO CONJUNTIVO:** algumas síndromes podem afetar o tecido conjuntivo e, conseqüentemente, a estrutura da parede colônica, o que gera maior fragilidade e propensão à diverticulose. É o caso da síndrome de Marfan (condição genética ocasionada por mutação do gene que codifica a fibrilina) e da síndrome de Ehlers-Danlos (distúrbio hereditário que cursa com mutações genéticas, ocasionando defeitos na biossíntese do colágeno).

• **MEDICAMENTOS:** algumas medicações parecem aumentar o risco de complicações da diverticulose (por exemplo, sangramento e perfuração), como é o caso de anti-inflamatórios não esteroidais, esteroides e opiáceos.

• **TABAGISMO:** o tabagismo parece aumentar o risco de complicações, como perfuração de divertículos e abscesso diverticular.

• **MICROBIOTA INTESTINAL:** uma dieta pobre em fibras e rica em gorduras e em carne vermelha leva a uma alteração na microbiota intestinal. Dessa forma, o sistema imune intestinal acaba sendo comprometido. Com isso, há uma mudança no status inflamatório da mucosa intestinal, que passa a se apresentar levemente inflamada de forma crônica: uma espécie de “microcolite”, a qual pode preceder a diverticulite e suas diversas formas.

• **INFLAMAÇÃO CRÔNICA DA MUCOSA:** a existência de inflamação diverticular, mesmo em pacientes apenas portadores de diverticulose, sem clínica de diverticulite aguda, tem sido relatada por médicos endoscopistas. Admite-se a existência de alterações inflamatórias nesses pacientes, com um desequilíbrio entre citocinas anti-inflamatórias (Il-4, Il-10, Il-11) e pró-inflamatórias (Il-1 e TNF) e aumento do óxido nítrico.

• **HIPERSENSIBILIDADE VISCERAL:** existe uma aparente alteração na sensibilidade visceral entre os portadores de doença diverticular dos cólons, ou seja, há uma maior percepção ou resposta neural aferente excessiva aos estímulos

fisiológicos. Esses pacientes tenderiam, dessa forma, a sentir dor em topografia colônica com maior facilidade.

- **ESTASE LUMINAL:** o divertículo colônico representa um desvio ao trânsito intestinal normal, promovendo uma estase em seu interior. Essa estase leva a um supercrescimento bacteriano local, o que contribui com a inflamação crônica da mucosa.

A parede intestinal é composta por quatro camadas distribuídas a partir do lúmen, da seguinte forma: MUCOSA, SUBMUCOSA, MUSCULAR e SEROSA. O divertículo colônico ocorre por herniação das camadas mucosa e submucosa por meio da camada muscular. Portanto, é classificado como um divertículo FALSO ou PSEUDODIVERTÍCULO ou, ainda, de PULSÃO.

O divertículo colônico é chamado de falso porque não envolve a herniação de todas as paredes do intestino, mas apenas da submucosa e mucosa. Um divertículo verdadeiro seria, portanto, aquele em que surpreenderíamos uma herniação de todas as quatro camadas que compõem o trato gastrointestinal. O divertículo esofágico e o divertículo de Meckel são exemplos de divertículos verdadeiros.

A herniação da mucosa e submucosa é facilitada pela existência de pontos de fragilidade na parede intestinal que correspondem ao local situado entre a ténia mesentérica e a antimesentérica, onde arteríolas, chamadas de vasos retos, penetram na camada muscular do cólon para dirigirem-se à mucosa e submucosa

É importante pontuar que os divertículos sempre surgem na borda mesentérica do cólon. Isso porque os vasos retos só existem entre as tênias mesentéricas e as antimesentéricas. Não existem vasos retos no lado antimesentérico do cólon.

O Papel Da Motilidade Colônica Na Diverticulose

Pacientes portadores de diverticulose apresentam alteração na motilidade colônica, representada por contrações musculares segmentares exageradas. As contrações musculares têm a finalidade de propelir o conteúdo luminal através do intestino grosso. No entanto, sua grande intensidade leva à separação temporária do lúmen intestinal em “câmaras”. Essa segmentação exagerada com “oclusão” de ambos os lados da câmara gera uma alta pressão intraluminal, que será maior quanto menor o calibre local.

O Papel Do Calibre Colônico Na Diverticulose

O cólon sigmoide é a porção do intestino grosso de MENOR calibre, sendo, portanto, o MAIS afetado pela diverticulose.

Manifestações Clínicas

DIVERTICULOSE é ASSINTOMÁTICA. Isso porque, quando sintomática, passa a receber o nome de DOENÇA DIVERTICULAR DOS CÓLONS.

A grande maioria dos indivíduos portadores de diverticulose permanece assintomática, de forma que apenas 20% a 30% desses cursarão com sintomas e complicações.

Pacientes portadores de divertículos podem apresentar alguns sintomas inespecíficos, constituindo a doença diverticular sintomática, mas sem exibir complicações. Nesses casos, os pacientes cursam com episódios algícos, sobretudo em topografia de fossa ilíaca esquerda (lembre-se de que o sigmoide, principal porção colônica afetada pelos divertículos, situa-se à esquerda) com dor do tipo cólica, aliviada com eliminação de flatos e de fezes. Sensação de desconforto no quadrante inferior esquerdo do abdome também pode ser referida. Alterações do hábito intestinal, principalmente constipação, tendem a ocorrer nesses doentes.

Sangramento diverticular

O divertículo se forma a partir da herniação de parte da parede do intestino através de pontos de fragilidade, que são justamente onde passam arteríolas chamadas de vasos retos. Essa protrusão gera alteração anatômica, de forma que apenas a mucosa separa tais vasos do lúmen intestinal. Ou seja, os vasos retos ficam expostos a lesões, com enfraquecimento segmentar, predispondo à ruptura e conseqüente sangramento.

Importante pontuar que ¼ dos doentes que apresentam hemorragia diverticular evoluem com recidiva desse sangramento.

A diverticulose também pode complicar-se com DIVERTICULITE AGUDA. A diverticulite é resultado da micro perfuração de um divertículo colônico com evolução para inflamação pericólica. Costuma cursar com dor abdominal no quadrante inferior esquerdo. Febre baixa, náuseas, anorexia e massa dolorosa palpável também podem estar presentes.

Diagnóstico

Como a diverticulose é assintomática, muitas vezes passará despercebida ao longo da vida, não sendo necessária a realização de nenhum tipo de exame para triagem da doença, a menos que ela evolua com sintomatologias ou complicações.

Por vezes, a diverticulose pode ser identificada como achado incidental de exames de imagem, como ENEMA BARITADO, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA de abdome e pelve ou COLONOSCOPIA.

- ENEMA BARITADO e outras radiografias contrastadas do abdome

O enema opaco é uma radiografia contrastada do abdome que permite a visualização do intestino grosso. Embora seja cada vez menos realizado, é útil na identificação dos divertículos. O enema baritado é um excelente exame para determinação da extensão e localização da doença diverticular, porém deve ser evitado em casos de inflamação aguda pelo risco de perfuração

- TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOME E PELVE COM CONTRASTE

Exame de escolha para avaliação de diverticulite aguda, conforme você estudará com a equipe de Cirurgia, a tomografia de abdome contrastada permite a identificação dos divertículos na parede intestinal, mesmo na ausência de inflamação. No contexto da diverticulose, a tomografia computadorizada é

capaz de mostrar os divertículos cheios de ar na parede intestinal.

Colonoscopia

A colonoscopia é o exame que permite a visualização direta de divertículos na parede do cólon. Por meio dela, visualizamos a existência das múltiplas protrusões da mucosa e da submucosa.

Tratamento

Nenhuma intervenção terapêutica está indicada em pacientes com DIVERTICULOSE, uma vez que eles são ASSINTOMÁTICOS. No entanto, é importante que o médico explique ao paciente sobre sua condição clínica e possíveis complicações. Esses pacientes se beneficiam de mudança no estilo de vida a fim de reduzir os fatores de risco. Dessa forma, recomenda-se:

- dieta com alta ingestão de fibras e pobre em gorduras;
- não é necessário evitar pipocas, frutas secas, nozes e sementes;
- prática de exercícios físicos; e
- combate à obesidade e ao tabagismo.

REFERÊNCIAS / REFERENCES

1. Ahmed R, Gearhat SL. Doença diverticular e distúrbios anorretais comuns. In: Jameson JL, Kasper DL, Longo DL, Fauci AD, Hauses SL. Medicina Interna de Harrison. 20 ed. Porto Alegre: AHGH, 2020.
2. Araújo LM, Araújo FM, Alves ACS, Monteiro ACF, Paula BC et al. Divertículo de Meckel: revisão de literatura. Rev Med Minas Gerais 2014;24 (1): 93-97.
3. Braga JS, Bernardes AJS. Divertículo de Meckel: revisão e análise retrospectiva de uma casuística de 64 doentes operados. FMUC Medicina – Dissertação de Mestrado. 2015. Disponível em: <https://estudogeral.uc.pt/handle/10316/30538>. Acesso em: 3 de junho de 2020.
4. D. Levy A, M. Hobbs C. Meckel Diverticulum: Radiologic Features with Pathologic Correlation. RadioGraphics. 2004;24(2):565–87. 51
5. Harris JW, Evers BM. Intestino Delgado. In: Townsend CM, Beauchamp RD, Evers BM, Mattox KL. Sabiston Tratado de Cirurgia: a base biológica da prática cirúrgica. 20 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2019.
6. Javid PJ, Pauli EM (2020). Meckel's diverticulum. In DI Soyebel, MB Heyman (Ed), UpToDate. In: www.uptodate.com. Acesso em: 1 de junho de 2020.
7. Kotha VK, Khandelwal A, Saboo SS, Shanbhogue AKP, Virmani V, Marginean EC, et al. Radiologist's perspective for the Meckel's diverticulum and its complications. Br J Radiol 2014; 87: 1-12.
8. Lima Neto EV, Goldenberg A, Matos D. Hérnia de Littré. Rev Col Bras Cir. 2004. 31 (1): 73-74.
9. Mahmoud NN, Bleier JIS, Aarons CB, Paulson EC, Schanmugan S. Cólon e Reto. In: Townsend CM, Beauchamp RD, Evers BM, Mattox KL. Sabiston Tratado de Cirurgia: a base biológica da prática cirúrgica. 20 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2019.
10. Mizerkowski MD, Spolidoro JVN, Epifanio M, Bastos JC, Baldisserotto M. Divertículo de Meckel ao Doppler em cores: relato de dois casos. Radiol Bras 2011; 44 (4): 268-270.
11. Murphy T, Hunt RH, Fried M, Krabshuis JH. Doença diverticular. World Gastroenterology Organisation Global Guidelines 2007. Disponível em: <https://www.worldgastroenterology.org/guidelines/global-guidelines/diverticular-disease/diverticular-disease-portuguese>.
12. National Institute for Health and Care Excellence. Diverticular disease: diagnosis and management (NICE Guideline 147). Disponível em: www.nice.org.uk/guidance/ng147. Acesso em: 1 de junho de 2020.
13. Nagata N, Ishii N, Manabe N, Tomizawa K, Urita Y et al. Guidelines for Colonic Diverticular Bleeding and Colonic Diverticulitis: Japan Gastroenterological Association. Digestion 2019; 99: 1-26.

14. Park JJ, Wolff BG, Tollefson MK, Walsh EE, Larson DR. Meckel Diverticulum: The Mayo Clinic experience with 1476 patients (1950 – 2002). Annals of Surgery 2005; 241: 529-533.

15. Pemberton JH. Colonic diverticular bleeding. In JR Saltzman (Ed), UpToDate. In: www.uptodate.com. Acesso em: 1 de junho de 2020.

16. Pemberton JH. Colonic diverticulosis and diverticular disease: epidemiology, risk factors, and pathogenesis. In Friedman LS (Ed), UpToDate. In: www.uptodate.com. Acesso em: 1 de junho de 2020.

17. Stollman N, Smalley W, Hirano I. American Gastroenterological Association Institute Guideline on the Management of Acute Diverticulitis. Gastroenterology 2015; 149: 1944-1949.

18. Strate L (2020). Etiology of lower gastrointestinal bleeding in adults. In JT Lamont (Ed), UpToDate. In: www.uptodate.com. Acesso em: 1 de junho de 2020